

Pengaruh Waktu pada Modifikasi *Photovoltaic Tray Dryer* untuk Pengeringan Daun Kelor (*Moringa Oleifera*)

M. Delika Maulidi¹, Kiagus Ahmad Roni^{*2}

^{1,*2}Program Studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Palembang

*Email Penulis Korespondensi: kiagusaroni@gmail.com

Abstrak

Tanaman daun kelor (*Moringa oleifera*) dikenal sebagai tumbuhan yang sangat banyak manfaatnya. Salah satu kegunaannya adalah pada daunnya, yang mengandung lebih banyak nutrisi setelah dikeringkan. Dengan pertimbangan tersebut, dirancanglah sebuah alat pengering yang memanfaatkan energi surya, yaitu *Photovoltaic Tray Dryer*. Alat ini memiliki kapasitas dua tray, dengan masing-masing tray berisi 100 gram daun kelor. Proses dilakukan pada berbagai waktu yaitu 60, 120, 180, 240 menit, dalam durasi total 4 jam pada suhu 80°C. Setiap 1 jam, untuk mengetahui massanya daun kelor pada tray 1 dan 2 dilakukan pengukuran. Setelah menjalani proses pengeringan, target kandungan air pada daun kelor adalah <10%. Hasilnya, kandungan air pada tray 1 suhu 80°C selama 4 jam sebesar 13,64% dan tray 2 suhu 80°C selama 4 jam sebesar 9,65%. Laju pengeringan cenderung menurun dari 0,144 kg/jam m² pada menit 60 menjadi 0,096 kg/jam m² pada menit 240.

Kata kunci— Daun Kelor, *Photovoltaic Tray Dryer*, Kadar Air, Waktu Pengeringan

Abstract

The *Moringa oleifera* is known as a plant with many benefits. One of its primary uses is its leaves, which contain more nutrients after being dried. Considering this, a solar-powered drying device was designed, namely a *Photovoltaic Tray Dryer*. The dryer has a capacity of two trays, with each tray containing 100 grams of moringa leaves. The drying process is carried out at variations of time are 60, 120, 180, and 240 minutes for a total duration of 4 hours at a temperature of 80 °C. Every 1 hour, the moringa leaves on trays 1 and 2 are measured to determine their mass content. The target water content of dried moringa leaves after the drying process is < 10%. As a result, the water content in tray 1 at a temperature of 80°C for 4 hours is 13.64% and tray 2 at temperature of 80°C for 4 hours is 9.65%. The drying rate tended to decrease from 0.144 kg/hr m² at 60 minutes to 0.096 kg/hr m² at 240 minutes.

Keywords— Moringa Leaves, *Photovoltaic Tray Dryer*, Water Content, Drying Time

1. PENDAHULUAN

Tanaman kelor merupakan tanaman perdu dengan batang berkayu (*lignosus*), tegak, dengan ketinggian 7 - 11 meter, berwarna putih kotor dengan kulit batang tipis dan permukaan batang yang kasar. Kelor biasanya tumbuh pada daerah subtropis dan tropis serta dapat hidup saat musim kering (6 bulan) [1]. Tanaman kelor dijuluki *The Miracle Tree* karena telah terbukti memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, bahkan melampaui sebagian besar tanaman lainnya [2]. Tanaman kelor sering digunakan untuk tujuan terapi dan nutrisi di sebagian besar Negara karena tanaman ini mengandung sejumlah asam amino yang cukup beserta sejumlah besar nutrisi penting seperti karbohidrat, protein, kalsium, vitamin dan mineral serta kemampuannya untuk bertahan terhadap kekeringan [3]. Manfaat yang bisa diambil dari tanaman kelor terdapat pada bagian daun [4]. Sejumlah penelitian mengungkapkan berbagai manfaat daun kelor, di antaranya sebagai anti-anemia [5]. Selain itu, daun dan batang kelor juga dapat dimanfaatkan untuk mengobati penyakit diabetes dan menurunkan tekanan darah tinggi [1].

Di Indonesia, pemanfaatan daun kelor masih belum optimal dan umumnya hanya dijadikan pelengkap dalam hidangan sayur. Padahal, daun kelor bisa diolah menjadi bentuk tepung atau bubuk yang berfungsi sebagai bahan tambahan pangan untuk meningkatkan kandungan nutrisi berbagai produk makanan. Proses pengeringan daun kelor menjadi bubuk diketahui dapat meningkatkan kandungan gizi dibandingkan dengan bentuk segarnya [6]. Pengolahan ini mampu meningkatkan kadar protein, kalsium, zat besi, dan vitamin A [7], karena terjadi pengurangan kadar air saat dilakukan pengeringan pada daun kelor [7]. Tepung daun kelor juga dapat berperan sebagai suplemen gizi yang diperuntukan menjadi bahan tambahan makanan [6]. Agar kandungan gizi dan vitamin tetap terjaga, diperlukan teknik pengeringan khusus yang hanya mengurangi kadar air tanpa merusak kandungan nutrisi di dalamnya [8].

Berdasarkan penelitian [9], dalam pengeringan daun kelor terdapat tiga metode utama, yaitu pengeringan dengan memanfaatkan sinar matahari, pengeringan di ruangan tertutup, dan pengeringan menggunakan mesin pengering. Pemanfaatan sinar matahari untuk proses pengeringan memiliki keterbatasan, terutama dalam hal pengendalian suhu dan tingkat kelembapan. Sebaliknya, penggunaan alat pengering dianggap lebih unggul karena mampu menghasilkan produk dengan mutu yang lebih stabil dan tidak tergantung pada kondisi cuaca [10,11].

Beberapa penelitian sebelumnya, telah berhasil mengaplikasikan pengering rak bertenaga surya untuk mengeringkan berbagai jenis bahan pangan. Penelitian oleh [12] didapatkan penurunan kadar air pada ubi kayu yang awalnya 38% menjadi sekitar 14%, sedangkan [13], berhasil menurunkan kadar air tepung beras hingga kurang dari 10% pada sebagian besar rak pengering.

Berbagai studi telah dilakukan terkait proses pengeringan menggunakan alat tipe rak. Dalam salah satu rancangan alat pengering rak bertenaga surya, diperoleh hasil penurunan kadar air pada pengeringan tepung besar tertinggi sebesar 15,7% [13]. Pada pengeringan jagung dengan metode rak, kadar air dapat diturunkan dari 34% menjadi 16,5% [14]. Sementara itu, penelitian lain mengenai pengeringan daun kelor menggunakan rak menunjukkan bahwa dari tiga perlakuan suhu (45°C, 50°C, dan 55°C) terhadap satu faktor yang dilakukan selama satu jam, didapatkan perlakuan pada suhu 55°C menghasilkan kadar air paling rendah sebesar 27,56% [15]. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pengeringan daun kelor dengan memanfaatkan variasi waktu dan perbedaan penggunaan rak.

Salah satu teknologi pemanfaatan energi surya yang populer saat ini adalah Sistem Energi Surya Fotovoltaik (SESF) atau yang dikenal sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik (PLTS). SESF menawarkan sejumlah keunggulan, seperti kemudahan dalam pengoperasian, kehandalan, serta biaya perawatan dan operasional yang rendah. Hal ini

menjadikan SESF sebagai solusi yang sangat menarik, terutama untuk daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik.

Photovoltaic tray dryer merupakan alat pengering tipe rak yang menggunakan sistem *photovoltaic* sebagai sumber energi untuk menjalankan proses pengeringan. Penelitian ini difokuskan pada kemampuan alat tersebut dalam mendistribusikan panas secara merata di setiap *tray*, mencapai kadar air daun kelor yang sesuai standar SNI, serta mengevaluasi perubahan fisik daun kelor setelah dikeringkan dengan alat ini. Tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk melihat efektivitas alat selama proses pengeringan dan menganalisis kualitas daun kelor hasil pengeringannya.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Alat dan Bahan

Komponen inti dari alat *photovoltaic tray dryer* meliputi ruang pengeringan (*drying chamber*), ruang pemanas udara (*air heating chamber*), pemanas (*coil*), *tray*, *blower*, panel surya, *solar charge controller*, baterai, *inverter*, *dryer stand*, *solar panel stand*, dan *control panel*. Bahan yang digunakan untuk konstruksi adalah alumunium, alumunium mesh, plat besi, besi *hollow*, dan *glass wool* yang diperoleh dari toko bahan material di Palembang. Bahan yang dikeringkan ialah daun kelor (*Moringa oleifera*). Alat yang digunakan dalam pengujian kandungan air adalah neraca analitik, desikator, spatula, oven, dan cawan penguap.

2.2 Perlakuan dan Rancangan Percobaan

Percobaan dilakukan dengan berbagai variabel percobaan antara lain variasi waktu pengeringan yaitu pada menit ke 60, 120, 180, dan 240 menit dari total waktu 4 jam. Terdapat juga variasi *tray* pengeringan yaitu *tray* 1 dan 2 pada basis waktu pengeringan 4 jam dan massa daun kelor 100 gram pada tiap *tray*. Sebelum dimasukkan ke dalam alat *photovoltaic tray dryer*, proses pengamatan diawali dengan penimbangan massa daun kelor yaitu 100 gram pada masing-masing *tray*. Selanjutnya, setiap 1 jam dilakukan penimbangan ulang untuk memantau penurunan kadar air pada daun kelor di masing-masing *tray*, dan kegiatan ini berlangsung selama 4 jam untuk menentukan *tray* yang paling efektif dalam proses pengeringan. Selain itu, selama empat jam pada setiap 30 menit dilakukan pula pencatatan temperatur bola basah dan bola kering guna menghitung kadar kandungan air yang hilang karena proses penguapan dari daun kelor selama proses pengeringan berlangsung.

2.3 Pendekatan Rancangan

1. Pendekatan Rancangan Fungsional

Pada pendekatan rancang bangun alat *photovoltaic tray dryer* terdiri dari beberapa komponen yaitu:

a. *Drying Chamber*

Drying chamber berfungsi sebagai tempat atau ruang pengeringan yang mana di dalamnya terdapat rak untuk meletakkan *tray*. *Drying chamber* dibuat menggunakan plat aluminium sebagai casing bagian dalam, *glass wool* sebagai bahan insulasi dan plat besi sebagai casing bagian luar.

b. Ruang Pemanas Udara (*Air Heating Chamber*)

Ruang pemanas udara (*heating chamber*) berfungsi sebagai tempat atau ruang untuk memanaskan udara yang dihembuskan *blower/fan*. Media pemanas yang digunakan adalah *coil*.

c. *Control panel*

Control panel berfungsi sebagai pengontrol kondisi operasi pengeringan.

d. Pintu

- Berfungsi untuk memasukkan dan mengeluarkan daun kelor yang akan dikeringkan.
- e. Cerobong
Berfungsi sebagai ventilasi untuk mengeluarkan *exhaust* air di dalam *drying chamber*
 - f. *Coil*
Coil berfungsi sebagai alat pemanas yang digunakan untuk memanaskan udara.
 - g. *Tray*
Tray berfungsi sebagai tempat meletakkan daun kelor yang akan dikeringkan. *Tray* dibuat dari *aluminium mesh* (kawat yang berlubang) sehingga memungkinkan udara pengering melewati daun kelor yang akan dikeringkan.
 - h. *Blower/Fan*
Blower/Fan berfungsi sebagai penyedia udara dalam proses pengeringan.
 - i. Panel Surya
Panel surya berfungsi untuk menangkap energi sinar matahari dan mengkonversikannya menjadi energi listrik sebagai sumber energi dalam mengoperasikan alat.
 - j. *Solar Charge Controller*
Solar charge controller berfungsi untuk mengatur pengisian daya dari panel surya ke baterai agar mencegah pengisian daya berlebih (*overcharge*).
 - k. Baterai
Baterai berfungsi untuk menyimpan energi listrik yang berasal dari panel surya.
 - l. *Inverter*
Inverter berfungsi untuk mengubah arus searah (DC) menjadi arus bolak-balik (AC) sehingga peralatan elektronik yang digunakan dalam proses pengeringan dapat menyala.
 - m. *Stand*
Stand berfungsi sebagai penyangga *drying chamber* dan panel surya.
 - n. *Thermokopel*
Thermokopel berfungsi untuk mengukur temperatur pada proses pengeringan.

2. Pendekatan Rancangan Struktural

Gambar rancangan alat *photovoltaic tray dryer* seperti diperlihatkan pada Gambar 1.

Gambar 1 Rancangan Alat *Photovoltaic Tray Dryer*.

Keterangan:

1. Panel Surya (*Solar Panel*)
2. *Solar Panel Stand*
3. Cerobong
4. *Drying Chamber*
5. Pintu Dryer
6. *Heater*
7. *Tray*
8. *Inverter*
9. *Solar Charge Controller*
10. *Display* Pemakaian Daya Listrik

11. Tombol Pengganti Daya
12. Tombol *turn on/off*
13. *Temperature controller*
14. Baterai
15. *Dryer Stand*
16. Kipas (*Fan*)
17. Penutup Luar (*Outside Casing*)

2.4 Prosedur Penelitian

Prosedur terbagi menjadi tiga yaitu persiapan bahan baku, pengeringan daun kelor, dan pengujian kandungan air. Blok diagram proses pengeringan daun kelor dapat dilihat pada Gambar 2.

Garam 2 Diagram Proses Pengeringan Daun Kelor

Blok diagram uji kadar air daun kelor dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Diagram Uji Kadar Air Daun Kelor

2.5 Prosedur Persiapan Bahan Baku dan Proses Pengeringan Daun Kelor menggunakan Photovoltaic Tray Dryer

Proses dimulai dengan menyiapkan sebanyak 1 kilogram daun kelor segar. Daun kelor tersebut kemudian dicuci hingga bersih, lalu ditiriskan hingga tidak ada air berlebih yang menempel pada permukaan daun. Setelah cukup kering, daun kelor ditimbang seberat 100 gram dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Proses ini dilakukan hingga diperoleh 2 sampel masing-masing seberat 100 gram.

Selanjutnya, alat *Photovoltaic Tray Dryer* dihidupkan dan dilakukan pengaturan waktu pengeringan dengan variasi durasi waktu yaitu 60 menit, 120 menit, 180 menit, dan 240 menit pada temperatur 80°C. Saat temperature telah konstan, masukan daun kelor yang telah disiapkan ke dalam *Photovoltaic Tray Dryer* (100 gram per *tray*). Proses pengeringan berlangsung selama total empat jam. Melakukan pengecekan berat bahan dan pengurangan kadar air setiap 1 jam proses selama beberapa kali pengulangan dengan bahan yang sama dengan bertujuan untuk mengetahui durasi yang diperlukan dalam proses pengeringan bahan.

2.6 Uji Kadar Air (SNI 3751, 2009)

- Mengeringkan cawan kosong dan tutupnya dalam oven pada temperatur 130°C selama 1 jam, didinginkan dalam desikator selama 30 menit, lalu ditimbang (W_0).
- Menimbang dengan cepat 2 gram sampel dimasukkan ke dalam cawan yang telah diketahui bobotnya (W_1).
- Mengeringkan cawan + sampel ke dalam oven pada suhu 130°C selama 1 jam, didinginkan dalam desikator selama 30 menit dan ditimbang kembali (W_2).
- Melakukan duplo (pengulangan dua kali).
- Menghitung kadar air dengan rumus (1).

$$\text{Kadar air (\%)} = \frac{W_1 - W_2}{W_1 - W_0} \times 100 \dots \dots \dots \text{SNI} \quad (1)$$

Di mana :

W_0 = berat cawan kosong

W_1 = berat cawan + sampel awal (sebelum pemanasan dalam oven)

W_2 = berat cawan + sampel akhir (setelah pemanasan dalam oven)

Validasi alat yang dimodifikasi dilihat dari menilai suhu variasi temperatur pengeringan menggunakan termometer, waktu pengeringan, penilaian pada warna dan aroma, penimbangan massa dilakukan perbandingan antar *tray* lalu akan di dapatkan laju pengeringan tiap *tray*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Pengering tipe rak yang mendapatkan sumber daya dari panel surya (*photovoltaic*) disebut *photovoltaic tray dryer*. Faktor cuaca turut memengaruhi efisiensi proses pengeringan, selain suhu dan kelembapan udara. Semakin lama durasi pengeringan, maka proses pengeringan cenderung lebih cepat dan kadar air bahan menjadi semakin rendah [16]. Komponen utamanya meliputi ruang pengering dengan empat rak, cerobong untuk mengeluarkan udara jenuh, *heater* dan *fan* di samping ruang pengering untuk menyuplai udara panas, *thermocouple* sebagai sensor temperatur, dan pintu untuk menjaga sirkulasi udara serta mencegah masuknya udara luar. Selain komponen pengering, sistem *photovoltaic* terdiri dari panel surya, *solar charge controller*, baterai, dan *inverter*. Panel surya mengubah energi sinar matahari menjadi listrik melalui proses *photovoltaic*. Gambar 4 menunjukkan gambar alat *photovoltaic tray dryer*, dan Tabel 1 mencantumkan spesifikasi dari alat.

Gambar 4 Alat *Photovoltaic Tray Dryer*Tabel 1 Spesifikasi Alat *Photovoltaic Tray Dryer*

Komponen	Parameter	Spesifikasi
<i>Drying Chamber</i>	Bahan	Plat aluminium (Bagian dalam) <i>Glasswool</i> (insulasi) Plat baja (Bagian luar)
	Dimensi	338 mm × 385 mm × 578 (dalam) 508mm × 397 mm × 632 mm (luar)
	Jumlah Rak	2 buah
<i>Tray</i>	Bahan	Aluminium (10 mesh)
	Dimensi	363 mm × 330 mm × 16 mm (dalam) 325 mm × 310 mm × 17 mm (luar)
	Jumlah	2 buah
	<i>Heater</i>	<i>Power</i>
<i>Heater</i>	Dimensi	6,8 cm × 5 cm × 2,5 cm
	Bahan	Aluminium
	Jumlah	2 buah
<i>Fan</i>	Merk	HSY
	Dimensi	8 cm × 8 cm × 2,5 cm
	<i>Power</i>	3 Watt
	Jumlah	2 buah
Cerobong	Bahan	Aluminium
	Diameter	5 cm
Pintu	Bahan	Aluminium dan kaca
	Dimensi	52 cm × 34,8 cm (pintu) 45,5 cm × 27,2 cm (kaca)
	Panel Surya	Model
Panel Surya	<i>Rated Max. Power</i>	50 W
	<i>Cell</i>	<i>Poly-st</i>

	<i>Technology</i>	
	<i>Berat</i>	4 kg
	<i>Dimensi</i>	660 mm × 540 mm × 25 mm
<i>Solar Charge Controller</i>	<i>Model</i>	SC 991
	<i>Part Number</i>	53-011
	<i>Rated Load</i>	10 A
	<i>Dimensi</i>	14 cm × 8,9 cm × 2,7 cm
<i>Baterai</i>	<i>Merk</i>	YUASA PAFACTA
	<i>Tipe</i>	75D31R-N70Z
	<i>Dimensi</i>	305 mm × 173 mm × 202 mm
	<i>Kapasitas</i>	75 Ah
<i>Inverter</i>	<i>Merk</i>	HANAYA
	<i>Tipe</i>	DA20-514
	<i>Power</i>	2000 Watt
	<i>Dimensi</i>	26,5 cm × 9,5 cm × 5,8 cm
<i>Thermocouple</i>	<i>Tipe</i>	<i>K Thermocouple Probe Cable</i>
	<i>Temperature Range</i>	0 – 400 °C
	<i>Diameter sensor</i>	4,5 mm
	<i>Panjang</i>	1 meter
<i>Temperature Controller</i>	<i>Tipe</i>	REX C100 Controller
	<i>Power Consumption</i>	10 Watt
	<i>Detective Temperature Range</i>	0 – 400 °C

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh beban kerja alat *photovoltaic tray dryer* yaitu sebesar 1672 Wh dengan waktu pengoperasian selama empat jam. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan teoritis untuk menentukan kapasitas sistem *photovoltaic* yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik sesuai dengan beban kerja alat. Perbandingan antara kapasitas sistem *photovoltaic* yang dibutuhkan dan digunakan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Perbandingan Kapasitas Sistem *Photovoltaic* yang Dibutuhkan dan Digunakan

Komponen	Kapasitas	
	Dibutuhkan	Digunakan
Panel Surya (wp)	459,8	50
Baterai (Ah)	174,1666667	75
<i>Inverter</i> (Watt)	459,8	2000
<i>Solar Charge Controller</i> (A)	38,31667	10

Pada proses pengeringan daun kelor di dalam alat *photovoltaic tray dryer* dilakukan proses pengujian kandungan air untuk menentukan kandungan air awal daun kelor lalu dilakukan proses penimbangan daun kelor setiap 1 jam selama empat jam proses pengeringan untuk mengetahui penurunan massa daun kelor dan kandungan air akhir daun kelor. Kandungan air daun kelor selama proses pengeringan tiap *tray* dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Data Kandungan Air Proses Pengeringan Daun Kelor Suhu 80°C

Waktu (menit)	Kadar Air Daun Kelor (%)		
	Tray 1	Tray 2	Rata - rata
0	80,2%	80,2%	80,2%
60	77,43%	71,92%	74,67%
120	60,30%	59,33%	59,81%
180	46%	44%	45%
240	13,64%	9,65%	11,65%

Laju pengeringan merupakan jumlah air yang menguap dari suatu bahan per satuan waktu, atau dapat diartikan sebagai penurunan kadar air bahan selama proses pengeringan berlangsung dalam kurun waktu tertentu. [17]. Berdasarkan hasil perhitungan laju pengeringan rata-rata daun kelor terhadap variasi temperatur pengeringan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Laju Pengeringan Terhadap Temperatur Pengeringan pada Daun Kelor

Waktu (menit)	Laju Pengeringan (kg/jam m ²)
	Temperatur 80 °C
60	0,144
120	0,126
180	0,105
240	0,096

Tabel 5 Karakteristik Fisik Daun Kelor

Waktu (Menit)	Tray	T (°C)	Warna	Aroma
60	1	80	Hijau tua	Langu
	2			
120	1	80	Hijau tua	Langu
	2			
180	1	80	Hijau tua	Langu
	2			
240	1	80	Hijau tua	Langu
	2			

3.2 Pembahasan

1. Alat *Photovoltaic Tray Dryer*

Proses pengeringan pada alat *photovoltaic tray dryer* memanfaatkan aliran udara panas yang dihasilkan oleh dua buah kipas (*fan*) dan pemanas (*heater*) yang dipasang di sisi kanan dan kiri ruang pengering, tepat di antara *tray 1* dan *tray 2*. Aliran udara yang terjadi berlawanan arah dan saling bertabrakan sehingga penyebaran udara pengering merata ke seluruh bagian ruang pengering. Energi panas yang dibawa oleh udara pengering akan meningkatkan temperatur ruang pengering. Sumber energi yang digunakan untuk mengoperasikan alat pengering tersebut

berasal dari sistem *photovoltaic* dan sumber listrik dari Pembangkit Listrik Negara (PLN). Sistem *photovoltaic* digunakan mampu menghemat pemakaian listrik sebesar 11,97 %.

2. Pengaruh Penurunan Kadar Air terhadap Waktu Pengeringan

Durasi waktu pengeringan berperan dalam memengaruhi laju penurunan kadar air pada daun kelor. Keterkaitan antara suhu pengeringan dan penurunan kadar air daun kelor ditampilkan pada Gambar 5.

Gambar 5 Hubungan Penurunan Kadar Air terhadap Waktu Pengeringan Daun Kelor

Pada Gambar 5 setelah dilakukan pengeringan selama empat jam, ditunjukkan kandungan kadar air yang tersisa pada masing-masing tray. *Tray 2* mencatat kadar air paling rendah sebesar 9,65%, sementara *tray 1* memiliki kadar air tertinggi, yaitu 13,64%. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa proses pengeringan tidak berlangsung secara merata. Ketidakteraturan ini disebabkan oleh distribusi suhu dan sirkulasi udara yang tidak merata dalam ruang pengering. Saluran masuk udara panas berada di sisi kanan dan kiri antara *tray 1* dan *tray 2*, sehingga udara panas secara langsung mengenai bahan pada kedua tray tersebut terlebih dahulu. Ketika udara mengalir ke *tray* lain, tingkat kejenuhan udara dan temperatur pengeringan telah berubah, sehingga memengaruhi kecepatan pengeringan dan kadar air akhir pada daun kelor.

3. Pengaruh Laju Pengeringan terhadap Waktu Pengeringan

Berdasarkan hasil perhitungan, variasi durasi waktu pengeringan memberikan dampak terhadap laju pengeringan. Hubungan antara waktu dan laju pengeringan ditampilkan pada Gambar 6. Dari Gambar 6 dapat terlihat bahwa semakin lama waktu pengeringan, laju pengeringan meningkat, yang ditandai dengan semakin menurunnya kadar air pada bahan.

Gambar 6 Pengaruh Laju Pengeringan terhadap Waktu Pengeringan

4. Perbandingan Hasil Penelitian terhadap Penelitian Terdahulu

Tabel 6 menyajikan perbandingan hasil temuan pada penelitian telah dilakukan oleh peneliti lain tentang pengeringan daun kelor.

Tabel 6 Perbandingan Hasil Temuan Penelitian dengan Penelitian Lain

Bahan	Metode Pengeringan	Tray	Massa (Kg)	Perlakuan	Waktu (Jam)	Kadar air (%)		Referensi
				Temperatur (°C)		Awal	Akhir	
Daun kelor	Tray Dryer	1	0,1	60	4	82	63,20	Muhammad Delika Maulidi (2020)
		2		60			40,18	
		3		60			42,82	
		4		60			71,43	
Daun kelor	Tray Dryer	1	0,1	80	4	80,2	13,6	Hasil penelitian saat ini
		2					9,65	

Tabel 6 menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara pengeringan daun kelor. Berdasarkan Tabel 6, diperlihatkan bahwa penelitian [18] telah dilakukan penelitian pengeringan daun kelor menggunakan berbagai teknik, salah satunya *dry try* dengan empat *tray*. Kondisi operasi yang digunakan dengan massa 100 gram masing-masing *tray*, temperatur 60°C selama 4 jam pengeringan dengan hasil terendah diperoleh pada *tray* nomor 2 yang menghasilkan daun kelor kering dengan kadar air sebesar 40,18%. Lalu pada penelitian yang dilakukan saat ini terjadi perubahan dengan temperatur dinaikkan menjadi 80°C serta pengurangan jumlah *tray* menjadi 2 yaitu *tray* yang berada di tingkat tengah ruang pengering diberi nama *tray* 1 dan 2. Selain itu juga pengecekan kadar air yang dilakukan, diubah dari penelitian sebelumnya selama 30 menit sekali sedangkan penelitian saat ini selama 60, 120, 180, dan 240 menit masing-masing sampel tanpa mengganggu operasi pengeringan yang berlangsung. Dimana, perlakuan ini memberikan pengaruh terhadap jalannya laju pengeringan dan tingkat kadar air yang didapat karena pengecekan dalam kondisi operasi yang masih berjalan akan mengganggu temperatur yang sedang berlangsung akibat dari terbuka tutupnya pintu *chamber*. Pengurangan *tray* yang digunakan juga memberikan pengaruh terhadap hasil yang didapat, dikarenakan sirkulasi udara dan kelembaban di dalam *chamber* selama pengeringan berkurang. Teknik pengeringan daun kelor dengan *tray dryer* atau *oven dryer* memiliki keunggulan dibandingkan dengan cara lain karena dapat mengeringkan daun lebih cepat, menurut hasil beberapa penelitian para peneliti. Kecepatan pengeringan akan dipengaruhi oleh jumlah *tray* dalam satu ruang saat menggunakan metode *tray dryer*, serta suhu dan waktu pengecekan massa bahan.

Modifikasi yang dilakukan pada alat pengering menghasilkan desain *Photovoltaic Tray Dryer* yang lebih efisien dan terfokus pada pengoptimalan proses pengeringan daun kelor. Perubahan utama terletak pada pengurangan jumlah *tray* dari empat menjadi dua *tray*. Penempatan ini dimaksudkan untuk memperoleh distribusi panas yang lebih merata, mengurangi variasi kadar air antar *tray*, dan memperkecil fluktuasi suhu di dalam *chamber*. Selain itu, metode pengambilan sampel kadar air turut dimodifikasi, menjadi setiap 60, 120, 180, dan 240 menit, tanpa perlu membuka ruang pengering. Hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilan suhu selama proses berlangsung, karena pembukaan *chamber* secara berulang dapat menyebabkan kehilangan panas yang signifikan dan mengganggu laju pengeringan.

Dari segi energi, dari jumlah *tray* yang dikurangi dan ruang pengering yang lebih tertutup, kebutuhan energi panas menjadi lebih efisien karena volume udara yang dipanaskan lebih kecil dan kehilangan panas akibat sirkulasi udara berkurang. Meskipun temperatur operasi dinaikkan dari 60°C menjadi 80°C, efisiensi termal tetap terjaga karena desain alat yang lebih fokus dan tertutup memungkinkan suhu lebih stabil walau waktu yang digunakan lebih singkat. Dengan demikian, modifikasi ini tidak hanya memperbaiki distribusi panas dan kualitas hasil pengeringan, tetapi juga meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi dari panel surya selama proses berlangsung.

4. KESIMPULAN

1. Alat *photovoltaic tray dryer* yang telah dirancang dengan dimensi ruang pengering (*drying chamber*) yaitu 338 mm x 385 mm x 578 mm dengan jumlah *tray* 2 buah bekerja dengan daya 459,8 Watt. Sistem *photovoltaic* yang digunakan pada alat pengering mampu menghemat beban pemakaian energi listrik sebanyak 11,97% . Ini membuktikan bahwa integrasi energi surya pada sistem pengering *tray* memiliki potensi besar untuk diterapkan pada industri pengolahan skala kecil hingga menengah, karena dapat menghemat konsumsi energi listrik sehingga menghemat biaya produksi.
2. Laju pengeringan daun kelor dipengaruhi oleh variasi waktu pengeringan, semakin lama waktu pengeringan, laju pengeringan semakin lambat. Pada proses pengeringan di *tray* kedua pada suhu 80, kadar air daun kelor berada pada titik terendah, yaitu 9,65% sesuai dengan syarat pembuatan tepung menurut SNI 9228:2023 yaitu <10%. Pada menit ke-60, laju pengeringan mencapai maksimum, yaitu 0,144 kg/jam m². Ini menandakan bahwa pengeringan dua *tray* tetap efektif, namun kemungkinan terdapat distribusi panas atau aliran udara tetap di pengaruhi oleh banyaknya *tray*. Maka jika pengeringan menggunakan banyak *tray*, disarankan untuk menambah sistem pengatur sirkulasi udara seperti *heater* dan *fan* agar suhu merata pada seluruh *tray*.
3. Berdasarkan hasil modifikasi alat pengering daun kelor dengan metode *tray dryer*, keunggulannya terletak pada kemampuannya mengeringkan daun kelor dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan metode lain dan tidak tergantung pada kondisi cuaca. Jumlah *tray* dalam satu *chamber* mempengaruhi laju pengeringan, selain faktor temperatur dan waktu pengecekan massa bahan.

5. SARAN

Pada alat *photovoltaic tray dryer*, penting untuk mengevaluasi kembali sistem pemanas udara. Untuk meningkatkan efisiensi, disarankan untuk meningkatkan kapasitas atau menambah jumlah *heater* dan *fan*. Langkah ini bertujuan agar proses pengeringan bahan menjadi lebih merata dan cepat. Selain itu, sistem kontrol alat pengering perlu diperbaiki dengan memisahkan kontrol untuk *heater* dan *fan*, sehingga pengendalian ruang pengering dapat lebih optimal. Untuk meningkatkan efektivitas keseluruhan system surya, perlu dilakukan peningkatan baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada Tim Redaksi Jurnal Teknik Politeknik Negeri Sriwijaya atas kesempatan yang diberikan sehingga artikel ilmiah ini dapat diterbitkan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mendieta-Araica B, Spöndly E, Reyes Sánchez N, Salmerón-Miranda F, Halling M (2013). Biomass production and chemical composition of *Moringa oleifera* under different planting densities and levels of nitrogen fertilization. *Agroforest. Syst.* 87:81-92.
- [2] Irwan, Z. (2020). Kandungan Zat Gizi Daun Kelor (*Moringa Oleifera*) Berdasarkan Metode Pengeringan. *Jurnal Kesehatan Manarang*, 6(1), 66–77. <http://jurnal.poltekkesmamuju.ac.id/index.php/m>
- [3] Samad, N. A., Jusoh, Y. M. M., Yunus, N. A., Muhamad, I. I., Dailin, D. J., Zainol, N., & Zaidel, D. N. A. (2023). Drying Behavior of *Moringa Oleifera* Leaves using Tray Dryer. *Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences*, 105(2), 182–191. <https://doi.org/10.37934/arfmts.105.2.182191>
- [4] Kouevi, K. K. (2013). A study on *Moringa oleifera* leaves as a supplement to West African weaning foods. *Hochschule fur Angewandte Wissenschaften Hamburg*.

-
- [5] Oduro, I., Ellis, W. O., & Owusu, D. (2008). Nutritional potential of two leafy vegetables: *Moringa oleifera* and *Ipomoea batatas* leaves. *Scientific Research and Essays*, 3(2), 057–060
- [6] Thurber, M. D., & Fahey, J. W. (2009). Adoption of *Moringa oleifera* to combat under-nutrition viewed through the lens of the “Diffusion of innovations” theory. *Ecology of Food and Nutrition*, 48(3), 212–225. <https://doi.org/10.1080/03670240902794598>
- [7] Dewi, F.K., Suliasih, N. dan Gardina, Y. 2016. *Pembuatan cookies dengan penambahan tepung daun kelor (Moringa oleifera) pada berbagai suhu pemanggangan*. Artikel. <http://repository.unpas.ac.id>.
- [8] Prajapati R.D., Murdia P.C., Yadav C.M., Chaudhary J.L.. 2003. Nutritive value of drumstick (*Moringa oleifera*) leaves in sheep and goats. *Indian Journal of Small Ruminants* (2): 136-137
- [9] Sauveur, A. S. dan Broin, M., 2010. *Growing and Processing Moringa Leaves*. Ghana: Moringa Association of Ghana.
- [10] Taib, G., G. Said dan S. Wiraatmadja. 1987. *Operasi Pengeringan Pada Pengolahan Hasil Pertanian*. Mediatama Sarana Perkasa, Jakarta.
- [11] Sutrisno dan Budiraharjo. 2009. *Rekayasa Mesin Pengering Padi Bahan Bakar Sekam Kapasitas 10 T Terintegrasi Untuk Meningkatkan Nilai Ekonomi Penggilingan Padi Di Lahan Pasang Surut Sumatra Selatan*. *Jurnal Pembangunan Manusia*, Edisi 6. <https://doi.org/10.37934/arfmts.105.2.182191>
- [12] Thamrin, I., Teknik, J., & Universitas, M. (2010). *DENGAN MEMANFAATKAN ENERGI SURYA Jurusan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya*. 13–15.
- [13] Khatir, R., Ratna, & Wardani. (2011). Karakteristik Pengeringan Tepung Beras Menggunakan Alat Pengering Tipe Rak (Characteristic of Rice Flour Drying Process Using The Dryer's Tray). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi, Biologi Edukasi*, 3(2), 1–4.
- [14] Napitupulu, F. H., dan Atmaja, Y. P. (2012). *Perancangan Dan Pengujian Alat Pengering Jagung Dengan Tipe*
- [15] Meilitia, R., & Tanggasari, D. (2023). Pengaruh Penggunaan Tray Dryer Pada Proses Pengeringan Daun Kelor Terhadap Karakteristik Kimianya: Kajian Suhu. *Jurnal Teknologi Dan Mutu Pangan*, 2(1).
- [16] Roni, K. A., Hastarina, M., & Herawati, N. (2019). Effect of Time and Concentration of Sulfuric Acid on Yield Bioethanol Produced in Making Bioethanol from Peat Soil. *Journal of Physics: Conference Series*, 1167(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1167/1/012056>
- [17] Nesri, T. V., Aziz, A., dan Mainil, R. I., 2016. Karakteristik Mesin Pengering Pakaian Menggunakan AC (Air Conditioner) dengan Siklus Kompresi Uap Sistem Udara Terbuka. *Jurnal Sains dan Teknologi* 15 (2) hal. 63-68.
- [18] Maulidi, M. D. (2020). *Analisa Perubahan Waktu terhadap Kualitas Hasil Pengeringan Daun Kelor (Moringa oleifera) menggunakan Photovoltaic Tray Dryer*. Politeknik Negeri Sriwijaya.